

NA’MATAK O‘SIMLIKI BIOLOGIYASI VA DORIVORLIK HUSUSIYATLARI

Mirzaulukova Muyassar Ubaydullaevna

Toshkent Farmasevtika Instituti akademik litseyi biologiya kafedrası mudiri

NA’MATAK (ROSA)TURKUMI

O‘simlikni nomi:

Begger na’matagi — *Rosa beggeriana* Sehrenk.

Dauriya na’matagi — *Rosa davurica* Pall.

Itburun na’matak — *Rosa canina* L.

May na’matagi (dolchinsimon na’matak) — *Rosa majalis*

Herrm (*Rosa cinnamomea* L.)

Tikanli na’matak — *Rosa acicularis* Lindl.

Fedchenko na’matagi — *Rosa fedtschenkoana* Regel.

Qo‘qon na’matagi — *Rosa kokanica* (Regel.) Regel ex Juz. va boshqalar.

Ra’noguldoshlar — Rosaceae oilasiga kiradi.

Na’matak turlari bo‘yi 2 m ga etadigan tikanli buta. Novdasi egiluvchan bo‘lib, yaltiroq, qo‘ngir-qizil yoki qizil-jigarrang tusli po‘stloq bilan qoplangan. Bargi toq patli, poyada bandi bilan ketma-ket o‘rnashgan. Bargchasi (5—7 ta) tuxumsimon shaklli va arrasimon qirrali. Gullari yirik, yakka yoki 2—3 tadan shoxlarga o‘rnashgan.

Guli qizil, pushti, sariq yoki oq rangli, xushbo‘y xidli. Gul oldi barglari lansetsimon. Kosacha bargi va tojbargi 5 tadan, otalik va onaliklari ko‘p sonli. Mevasi — gul o‘rnidan xosil bo‘lgan shirali soxta meva. Ichida onaliklaridan xosil bo‘lgan bir nechta haqiqiy meva — yong‘oqchalar bor. Yong‘oqcha o‘tkir uchli, sertuk bo‘lib, burchaksimon shaklga ega.

May oyidan boshlab, iyulgacha gullaydi, mevasi avgust- sentyabrda pishadi. Na’matak turlari o‘rmonlarda, ariq bo‘ylarida, butalar orasida, tog‘larning quruq toshloq yon bag‘irlarida va boshqa erlarda o‘sadi. Na’matakning ayrim turlari bir-

biridan mevasining, novda po‘stlog‘idagi tikanning rangi, shakli, katta-kichikligi xamda novdadagi tikanlar soni va joylashishiga qarab farq qiladi.

May na‘matagi bo‘yi 1— 1,5 m ga etadigan buta. Shoxlari yaltiroq, qo‘ng‘ir-qizil rangli po‘stloq bilan qoplangan. Shoxlaridagi tikanlari barg bandining asos qismida juft-juft bo‘lib joylashgan. Bundan tashqari, to‘g‘ri yoki biroz qayrilgan tikanlar shoxlarning pastki qismida juda ko‘p bo‘ladi. Bargchalarining pastki tomonida yopishgan tuklar bor. Bu o‘simlik Moldova, Ukraina, Belarus, Boltiq bo‘yida uchraydi.

Tikanli na‘matak bo‘yi uncha baland bo‘lmagan buta bo‘lib, shoxlari qo‘ng‘ir rangli po‘stloq xamda ingichka, to‘g‘ri, dag‘al tuklar (tikanchalar) bilan qoplangan. Bargining asos qismida 2 ta ingichka tikani bor. Bargchasi tuksiz bo‘ladi. Bu o‘simlik Sibirning ninabargli o‘rmonlarida, Uzoq Sharqda, Tyan-Shan o‘rmonlarida xamda Belarus, Boltiq bo‘yi, Rossiyaning shimoliy tumanlarida uchraydi.

Fedchenko na‘matagi. Yirik, buyi 2—3, ba‘zan 6 m gacha bo‘lgan buta. Tikanlari yirik, gorizontal joylashgan, qattiq, asos qismida kengaygan bo‘lib, yirik shoxlarida ko‘plab joylashgan. Murakkab barg bo‘lakchalari — bargchalari qalin, zangoriroq, tuksiz. Gullari yirik, oq yoki pushti rangli. Mevasi yirik (5 sm gacha uzunlikda), etli, tuk qizil, tuxumsimon, cho‘zik tuxumsimon yoki butilkasimon. Asosan O‘rta Osiyoda (Tyan-Shan, Pomir-Oloy tog‘larida), tog‘ yonbag‘irlarida o‘sadi. O‘zbekistonning Toshkent, Farg‘ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog‘li xududlarida ko‘p tarqalgan.

Kimyoviy tarkibi. Maxsulot tarkibida (quruq xolda xisoblaganda) 4—6, ba‘zan 18% gacha vitamin S, 0,3 mg% vitamin V2, K (1 g maxsulotda 40 biologik birlik miqdorida), vitamin R, 12—18 mg% karotin, 18% atrofida qandlar, 4,5% oshlovchi moddalar, 2% atrofida limon va olma kislotalari, 3,7% pektin va boshqa moddalar bo‘ladi. XI DF ga ko‘ra vitamin S butun xoldagi maxsulotda 1%, tozalab qurtilgan maxsulotda 2%, kukun xolidagisida esa 1,6% dan kam bo‘lmasligi kerak. Na‘matak urug‘ida moy, ildizi va bargida esa oshlovchi moddalar bor.

Ishlatilishi. Na‘matak o‘simligining mevasi tarkibida bir necha xil vitaminlar aralashmasi bor, shu sababli preparatlari avitaminoz kasalliklarini davolashda va

oldini olishda ishlatiladi. Bundan tashqari, na'matak mevasi konditer sanoati maxsulotlarini vitaminlashtirish uchun qullaniladi. Na'matak turlarining mevasidan karotolin preparati va na'matak moyi tayyorlanadi. Karotolin mevaning yumshoq—etli moyli ekstrakti (tarkibida asosan karotinoidlar xamda tokoferollar, tuyinmagan yog‘ kislotalar va boshqa moddalar saqlanadi) bo‘lib, tropik yaralar, ekzema (gush), eritrodermitning ba’zi turlari va yaralangan shillik. pardalarni davolash uchun surtiladi yoki dokaga shimdirilib, shikastlangan joyga qo‘yiladi.

Dorivor preparatlari. Askorbin kislota — vitamin S (kukun, draje, tabletka va ampulada eritma xolida chiqariladi). Mevadan damlama, ekstrakt, karotolin, na'matak moyi va sharbat (xul mevadan) xamda tabletkalar (kukunidan)tayyorlanadi. Meva vitaminli va polivitaminli, choylar — yig‘malar tarkibiga kiradi. Askorbin kislota galoskorbin va boshqa preparatlar tarkibiga kiradi.

